

UDK:552.331.553.2 (575.16)

**МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭНДОСКАРНОВ ЗАРКАЙНАРСКОГО ИНТРУЗИВА
(ХРЕБЕТ ЮЖНЫЙ НУРАТАУ, УЗБЕКИСТАН)**

ИШБАЕВ Х.Д.

Проф. каф. Геохимии и минералогии НУУз, д.г.-м.н.

КАДЫРОВ С.Х.

Младший научный сотрудник каф. Геохимии и минералогии НУУз

ХУШВАКТОВ У.И.

магистрант каф. Геохимии и минералогии НУУз

ТУРГУНБАЕВ Б.А.

Бакалавр 4 курса факультета Геологии и инженерной геологии НУУз.

***Аннотация.** Нуратинский регион Южного Тянь-Шаня, расположенный на стыке двух континентальных литосферных плит – Казахстанской и Каракум-Таджикской, характеризуется широким развитием магматических образований, сформировавшихся в различных геодинамических обстановках: рифтогенной, океанической, коллизионной и внутриплитной [1]. Крупные коровые (постколлизионные) гранитоидные массивы начали формироваться в послераннекаменноугольное время, достигнув максимального распространения в С₃-Р₁. В конце палеозоя и начале мезозоя здесь появились продукты рассеянного внутриплитного магматизма (малые интрузии, дайки, трубки взрыва щелочного и субщелочного составов), которые, возможно, контролировались относительно мелкими мантийными горячими точками. Гранитоидные интрузии западной части Южного Тянь-Шаня позднекаменноугольно-раннепермского и/или раннепермского возраста не имеют вулканических аналогов. Таким образом, весь верхнепалеозойский гранитоидный магматизм следует считать постколлизионным [1]. Железорудные и железо-сульфидные рудопроявления известково-скарновой формации формировались на постмагматической стадии при контактово-реакционном взаимодействии позднепалеозойских интрузий гранодиорит-гранитового ряда с пачками мраморизованных известняков, широко распространенных в вулканогенно-карбонатных и карбонатных разрезах Д-С₂.*

***Ключевые слова:** Южно-Нуратинский хребет, Заркайнарский интрузив, жильные породы, дайки, гранитоиды, скарны, известняки, мрамора, сульфидные минералы, редкоземельные элементы, железо-сульфидное оруденение.*

Введение. Заркайнарский интрузив находится в западной оконечности Южно-нуратинского хребта, который сформировался в верхнем палеозое (пермь). Он прорывает сланцы накрутской свиты (S₁ nkr), известняки актауской серии (D-C₂ ak) и дарасайской свиты (S₂ dr) и занимает площадь 170 км² (рис.1).

Рис.1. Схематическая геологическая карта Заркайнарского интрузива [2] с изменениями авторов.

1 – мраморизованные известняки дарасайской (C_2dr) свиты и актауской ($D-C_2 ak$) серии, кремнистые и брекчиевые отложения, 2 – карбонатные флишевые отложения кальсаринской ($C_2-3 kl$) свиты, кварц-песчаниковые известняки, мергели и аргиллиты и угольно-кремнистые сланцы накрутской свиты (C_1nkr), алевролиты, песчаники, 3 – габбро-диориты и кварцевые диориты, 4 – тоналиты, адамеллиты,

5 – гранодиориты, граниты, 6 – лейкократовые граниты, 7 – дайки гранит-порфиров, лейкогранитов (а) и лампрофиры (б), 8 – разрывные нарушения, 9 – место проявления редкоземельных элементов (а) и скарновых образований (б).

Изучаемый интрузив в центральной и восточной краевой части штока сложен равномерно-зернистыми, массивными мафитовыми породами, содержащими клинопироксен и роговая обманка. В основной части зернистость пород увеличивается, исчезает клинопироксен, породы сменяются порфировидными роговообманково-биотитовыми гранитоидами. К завершающей фазе магматической активности в пределах Заркайнарского интрузива относятся дайки мелкозернистых розовых лейкогранитов, гранит-аплитов, аплит-пегматитов и пегматитов мощностью от нескольких сантиметров до первых метров, имеющих секущие взаимоотношения со всеми остальными геологическими подразделениями.

Из-за плохого изучения интрузива, о скарнообразовании не было сведения среди опубликованных материалов, даже в неопубликованных, лишь отмечалось, что в южной части интрузива на границе тоналитов и мраморизованных известняков развиты пегматитовые зоны, эпидотовые и кварцевые жилы, гранат-пироксеновые скарны, пересеченные дайкой гранодиорит-порфиров [3].

В последнее время подверглись более подробному исследованию небольшим коллективом исследователей кафедры геохимии и минералогии НУУз во главе профессора Х.Д.Ишбаева. Получены хорошие результаты по выявлению редкоземельной минерализации пегматитов и спессартитовых даек, а также скарноидов на железо-сульфидных оруденениях в ряде мест Заркайнарского интрузива [4-5].

Фактический материал и методы исследования. В работе использованы образцы и пробы, отобранных во время полевых работ 2024-2025 годах (рис.2), из которых были изготовлены прозрачно-полированные шлифы. Петрографическое описание горных пород, взаимоотношения минералов, их кристаллооптические свойства изучались при помощи прямого оптического поляризационного микроскопа OLYMPUS BX51-P. Количественно-минеральный подсчет в шлифах осуществлен окуляр-сеткой.

Определение содержаний петрогенных и редких элементов в породах и сульфидах проводили методами ICP MS на спектрометре ICPE-9000 в Центральной лаборатории Госкомгеологии Республики Узбекистан. Микрофотографии прозрачных шлифов сделаны на микроскопах Nikon Optiphot 2 Pol и Полам P-311.

Рис.2. Космоснимок (Google Earth) точки и треки отбор образцов на участке Пашшот, северо-западной части Заркайнарского интрузива.

Гранитоиды. В Заркайнарском интрузиве железорудные рудопроявления известково-скарновой формации сформировалась в контактовом ореоле интрузий субщелочных биотитовых гранитов третьей фазы т.н. шуракской серии интрузивных пород Нуратинского хребта. Следует отметить, что на рудопроявлениях скарновой формации в эндоконтактовых частях интрузий встречаются субщелочные биотитовые граниты и плагиограниты (рис.4, а). Биотитовые граниты и плагиограниты нормального ряда, близко к субщелочной, характеризуются парагенезисом биотит + олигоклаз (№ 25) + калиевый полевой шпат (ортоклаз, микроклин) + кварц. Структура гипидиоморфная, иногда пойкилитовая (рис.3). По парагенетическим минеральным ассоциациям рассмотренные интрузивные породы относятся к S типу (рис.4, б) пород [6].

Рис.3. Петрографические особенности биотитовых гранитов. Строение гранитное, среднезернистое. Плагиоклаз серицитизирован, иногда эпидотизирован (3С-20). Биотит образует листочки с отчетливым плеохроизмом. В породе встречается множество акцессорных минералов - циркон, монацит, апатит.

Внизу можно наблюдать двойной монацит. Николи скрещены и параллельные.
Увел.50^x.

Рис.4. TAS-диаграмма (а) и дискриминационная геодинамическая диаграмма $(CaO+Na_2O+K_2O)/Al_2O_3 - Al_2O_3/(CaO+Na_2O+K_2O)$ [7] для пород гранитоидов Заркайнарского интрузива. Поля: S-, I-, A-типов гранитов (б). 1 – монцогаббродиориты, монцодиориты, 2 – монцодиориты, кварцевые диориты, 3 – тоналиты, гранодиориты, 4 – граниты, двуслюдяные граниты, 5 – лейкограниты, аляскиты, аплит-пегматиты, 6 – спессартиты.

Железо-сульфидные скарны. Эндоскарны участок Пашшот локализованы между биотитовыми гранитами Заркайнарского интрузива (С₃-Р₁) и мраморизованными известняками аксайской серии (D-C₂ ак), где образуют тело размером 40x60 м с пятнисто-гнездовой текстурой (рис.5). Характерно неравномерное распределение рудных минералов. Минеральный состав (основные минералы) скарнов: геденбергит, гранат (гроссуляр - андрадит), везувиан, волластонит с эпидотом и плагиоклазом.

Изучены штуфные образцы и пробы скарноворудных образований в пределах участка Пашшот. Предварительно определено, что основными минеральными формами вольфрама скарновых руд являются ферберит (FeWO₄) и шеелит (CaWO₄). Второстепенные и акцессорные минералы – пирит, халькопирит, молибденит, редко – сфалерит, галенит, висмутин и не диагностированные точно сульфосоли висмута, а также магнетит, рутил, ильменит, титанит, колумбит. Большинство руд обогащены железом (ЗС-17) по сравнению с желез-сульфидными (ZU-5) проявлениями (рис.5). В окисленных рудах, помимо основных минералов, присутствуют оксигидроксиды Fe и Mn, малахит, эпидот и др. Вольфрам является комплексным, содержащими примеси олова, молибдена, бериллия, золота, меди и скандия.

a

б

в

г

д

е

Рис.5. Форма проявления железоскарновых образований в эндоконтакте биотитовых гранитов с мраморизованными известняками участок Пашшот на северо-западной части Заркайнарского интрузива:

а – общий вид (с юга) скарнового поля, выходом апофизы гранитов, б – общий вид (с севера) с выходом биотитовых гранитов интрузива; форма скарновых образований (текстура):

в, г, д, е – гнездовая, вытянуто-овальная.

Минералогия. Для изучения рудных минералов был изготовлен полированный аншлиф из представительных образцов и изучены под рудном микроскопом Nikon Eclipse LV 100 Pol в отраженном свете.

Железо-скарновая руда (ЗС-17). Содержание рудных минералов в аншлифе составляет 3-5%. Представлены в основном вкраплениями, реже скоплениями, линзами рудных минералов. Часто рудные минералы развиваются по промежуткам нерудных минералов. Структура рудных минералов мелко-, среднезернистая, аллотриоморфнозернистая, каемчатая. Текстура - вкрапленная, скопления, линзовидная (рис.6). Из рудных минералов установлены оксиды и гидроксиды железа, рутил, ильменит и в единичных зернах установлена самородная медь.

а

б

Рис.6. Штуф (а) железо-скарновой руды (ЗС-17) и микроснимок прозрачного шлифа под микроскопом (б). Внешне буро-коричневого цвета порфиробластового строения. В составе наблюдается геденбергит (hed), волластонит (wo), гранат (gr), плагиоклаз (pl) и магнетит, гематит, гетит и др.

Минеральный состав аншлифа, следующий:

№	Минерал	Содержание, %	Размер зерен, мм
1	Магнетит	1-2	0,02-0,5
2	Гидрооксиды железа	1-2	0,01-1,0
3	Рутил, ильменит	1-2	0,01-0,3
4	Самородная медь	е.з.	0,01-0,04
5	Гематит	ч.з.	0,01-0,1

Рудные минералы установлены в виде отдельных вкрапленников также в сростках друг с другом. Часто установлено замещение одного минерала другим по краям зерен в виде каемка. Самородная медь установлена в единичных зернах в виде ксеноморфных вкраплений в нерудной массе. Форма зерен ксеноморфная, размер до 0,04 мм (рис.7).

Нерудные минералы призматические, радиально-лучистые (рис.7).

1-рудные минералы;
вкрапленная текстура
рудных минералов. Увел.
100^x

1-гидрооксиды железа;
скопление гидрооксидов
железа. Увел. 100^x

1-гидрооксиды железа;
землистое скопление
гидрооксидов железа. Увел.
100^x

1-гетит, 2-магнетит, 3-
гематит; сросток рудных
минералов.
Увел. 200^x

1-магнетит, 2-рутил;
сросток рутила и магнетита.
Увел. 400^x

1-магнетит, 2-гематит;
замещение магнетита
гематитом. Увел. 1000^x

Рис.7. Форма рудных и акцессорных минералов в железо-скарновой руде (ЗС-17).

Железо-сульфидная скарновая руда (ZU-5). В полированном шлифе обнаружено небольшое количество минералов пирита, пирротина, сфалерита и гидрогётита (рис.8).

Рис.8. Штуф (а) железо-сульфидной руды (ЗС-17) и микроснимок прозрачного шлифа под микроскопом (б). Внешне буро-коричневато-серого цвета. В составе наблюдается геденбергит (hed), гранат (gr), плагиоклаз (pl) и пирротин (pyr), пирит (py), сфалерит (spl) и др.

Пирит FeS_2 встречается примерно 10-12%, представлен мелко- и среднезернистыми агрегатами, вкрапленниками и скоплениями. Форма кристаллов прожилковая, призматическая и неправильная (рис.9). Цвет светло-жёлтый, минерал изотропный. Размер от 0,001 мм до 0,5 мм.

Пирротин $Fe_{1+n}S$ - очень редко встречающийся минерал, его мелкие зёрна обнаружены в пирите. Форма овальная и неправильная (рис.9). Цвет кремово-светло-розовый, минерал сильно анизотропный. Размер от 0,002 мм до 0,03 мм.

Сфалерит ZnS мелко, - и среднезернистые, встречается вместе пиритом. Форма короткопризматическая, овальная и неправильная (рис.9). Цвет тёмно-серый. Размер от 0,001 мм до 0,26 мм.

Минералы гидрогётит и гётит широко распространены, представлены мелкими и средними зёрнами, встречаются в виде рассеянной вкрапленности и агрегатов. Форма прожилковая, призматическая, игольчатая и неправильная (рис.9). Размер от 0,001 до 0,6 мм. Цвет голубовато-серый, коричневатого-серый.

Пирит (1), сфалерит (2) и пирротин (3).
Увел. 200^x

Пирит (1), сфалерит (2). Увеличение 200^x

Гидрогётит (1) и пирит (2). Увел. 200^x

Гидрогётит (1) и пирит (2). Увел. 200^x

Рис.9. Форма рудных и аксессуарных минералов железно-сульфидной руды (ZU -5).

Апофиза лейкократового гранита (ZU-2). В полированном шлифе обнаружено небольшое количество минералов пирита и гидрогётита.

Пирит FeS_2 встречается редко, представлен мелко- и среднезернистыми агрегатами, вкрапленниками и скоплениями. Форма кристаллов прожилковая, игольчатая (рис.10). Цвет светло-жёлтый, минерал изотропный. Размер от 0,001 мм до 0,2 мм.

Гидрогётит мелко, - и среднезернистые, встречается вместе пиритом. Форма кристаллов таблитчатая, столбчатая и неправильная (рис.10). Размер от 0,002 до 0,3 мм. Цвет голубоватый, коричневато-серый.

Гидрогётит. Увел. 200^x

Гидрогётит. Увел. 200^x

Пирит (1) и гидрогётит
(2). Увел. 200^x

Рис.10. Форма рудных и акцессорных минералов в дайке лейкократового гранита (ZU-2).

Апофиза лейкократового гранита (ZU-6). В этом полированном шлифе обнаружено небольшое количество минералов пирита и гидрогётита.

Пирит FeS_2 состоит из мелких зёрен и встречается в виде мелких вкраплений. Кристаллы имеют столбчатая, овальная и неправильную форму (рис.11). Цвет светло-жёлтый. Минерал изотропный. Размер варьируется от 0,001 мм до 0,1 мм.

Гидрогётит мелкозернистые, имеют прожилковую, игольчатую, овальную и неправильную форму (рис.11). Размер от 0,02 до 0,1 мм. Цвет голубоватый, коричневатосерый.

Пирит. Увел. 200^x

Гидрогётит в трещинах пирита. Увел. 200^x

Гидрогётит. Увел. 200^x

Гидрогётит. Увел. 200^x

Рис.11. Форма рудных и акцессорных минералов в дайке лейкократового гранита (ZU-6).

Биотитовый гранит (ЗГ-1). В данном полированном шлифе в очень незначительном количестве встречаются минералы магнетит, ильменит и гидрогётит. Эти минералы зернистые, рассеянные.

Магнетит $Fe_2O_3 \cdot FeO$ встречается редко, представлен мелкими и средними зёрнами. Форма призматическая и овальная (рис.12). Цвет серовато-коричневый. Размер от 0,02 мм до 0,2 мм.

Ильменит $FeTiO_3$ мелко- и среднезернистый, его мелкие зёрна встречаются в магнетите, образуя тонкие игольчатые в сростки (рис.12). Цвет варьируется от серого до синего. Минерал анизотропный. Размер от 0,0002 мм-0,2 мм.

Гидрогётит мелкозернистый, встречается в овальной, тонкопрожилковой и неправильной формах (рис.12). Цвет голубоватый, каричнаво-серый. Размер от 0,001 мм до 0,1 мм.

Сросток ильменита (2) в магнетите (1).
Увел. 200^x

Ильменит по краям магнетита. Увел.
200^x

Ильменит. Увел. 200^x

Гидрогётит. Увел. 200^x

Рис.12. Форма рудных и акцессорных минералов в биотитовом граните (ЗГ-1).

Обсуждения результатов. Содержание количество висмута аномально высокая (табл.1, 2), при этом, количество, определенные по методу ICP-MS в тысяча раз превышает кларка, а по золота-спектральным – почти в две тысяча раз превышает (ZU-5), что свидетельствует о наличии видимо, самородного висмута и висмутина в ассоциации с галенитом, арсенопиритом и др. сульфидными минералами. Она часто ассоциирует с золотом, серебром и оловом (табл.2). Висмут находится в рудах как в форме собственных минералов, так и в виде примеси в некоторых сульфидах и сульфосолях других металлов. Можно выделить, как скарновые (шеелитовые, медные и полиметаллические) с висмутином и разнообразными сульфосолями висмута [8, 9]. Типичные примеси Fe, Te, As, S, Sb.

Минералы мышьяка, видимо, представлен арсенопиритом ($FeAsS$) и /или самородным мышьяком. Поскольку он рассеянный элемент, м.б. присутствует в виде примесей в скароноворудных образований (медь, свинец, серебро и др.).

Минералы редкоземельных элементов (РЗЭ) в скароноворудных образований ассоциируют с сульфидно-редкометалльными минералами. В рудах скарнов выявлены РЗЭ-содержащие минералы: монацит, ксенотим, ортит, апатит, а также скарнированные пироксены и гранаты. Скарновые минералы (гранат-пироксеновые породы): РЗЭ могут входить в виде изоморфных примесей в состав гранатов (гроссуляр, андрадит) и пироксенов (геденбергит).

Таблица 1

Распределение количество (в г/т) элементов-примесей в биотитовых гранитах и скарнах Заркайнарского интрузива (западная часть хребта Южной Нураты)

№	№ пробы	Li	Be	B	Na	Mg	Al	P	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co
1	ЭС- 16	26,0	1,90	10,0	27000	4100	36000	460	29000	19000	4,90	1100	30,0	51,0	370	16000	4,00
2	ЭС- 18	31,0	2,00	15,0	28000	5100	43000	590	27000	21000	4,80	1300	36,0	44,0	360	16000	4,10
3	ЭС- 19	28,0	2,10	11,0	30000	7000	53000	810	27000	25000	6,30	2200	42,0	44,0	420	20000	5,00
4	ЭС- 20	27,0	2,00	9,30	30000	6800	54000	820	31000	27000	6,20	2200	43,0	49,0	430	21000	5,80
5	ЭС- 17	620	4,10	11,0	2300	1400	100000	720	1300	69000	46,0	11000	180	190	150	84000	8,40
6	Zu-5	53,9	4,30	8,05	1647	1512	38602	386	1167	10579	26,4	6182	74,3	193	37,5	159682	38,3

№	№ пробы	Ni	Cu	Zn	Ga	As	Se	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Ag	Cd	In
1	ЭС- 16	59,0	27,0	45,0	18,0	58,0	4,30	91,0	330	18,0	46,0	15,0	2,70	0,190	0,037	0,034
2	ЭС- 18	6,00	17,0	54,0	22,0	69,0	3,80	100	460	13,0	48,0	14,0	2,90	0,220	0,047	0,028
3	ЭС- 19	33,0	20,0	66,0	23,0	64,0	3,70	86,0	500	18,0	63,0	15,0	2,30	0,310	0,039	0,035
4	ЭС- 20	55,0	21,0	65,0	24,0	50,0	3,90	89,0	500	16,0	50,0	14,0	1,80	0,670	0,037	0,028
5	ЭС- 17	100	30,0	140	12,0	60,0	3,50	12,0	63,0	100	160	42,0	1,70	0,480	0,210	0,430
6	Zu-5	214	127	202	11,5	37,1	51,3	2,22	61,4	62,4	-	14,9	2,95	0,520	0,306	-

№	№ пробы	Sn	Sb	Te	Cs	Ba	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho
1	ЭС- 16	2,40	0,200	0,30	2,90	930	33,0	31,0	6,80	24,0	4,50	1,00	4,10	0,580	3,50	0,600
2	ЭС- 18	2,20	0,190	0,30	4,60	1300	34,0	45,0	6,80	24,0	3,90	1,20	3,30	0,470	2,60	0,440
3	ЭС- 19	2,60	0,260	0,30	3,70	1300	54,0	76,0	10,0	37,0	6,20	1,50	5,30	0,700	3,80	0,680
4	ЭС- 20	2,40	0,250	0,30	2,90	1400	46,0	65,0	9,50	33,0	5,50	1,40	4,80	0,630	3,30	0,560
5	ЭС- 17	8,90	0,790	0,30	1,20	31,0	150	280	27,0	110	24,0	4,20	22,0	3,80	23,0	4,50
6	Zu-5	4,00	0,783	1,30	0,103	135	80,0	189	24,5	89,7	20,1	3,42	12,5	2,13	15,4	3,51

№	№ пробы	Er	Tm	Yb	Lu	Hf	Ta	W	Re	Tl	Pb	Bi	Th	U	$\Sigma_{P3Э+Sc+Y}$
1	ЭС- 16	1,80	0,240	1,70	0,230	1,60	1,30	0,440	0,01	0,560	12,0	0,061	11,0	0,250	135,95
2	ЭС- 18	1,40	0,190	1,40	0,180	1,60	1,30	0,590	0,01	0,660	17,0	0,076	14,0	0,440	142,68
3	ЭС- 19	1,90	0,240	1,70	0,230	2,00	1,30	3,00	0,01	0,590	14,0	0,081	20,0	0,400	223,55
4	ЭС- 20	1,60	0,220	1,50	0,200	1,60	1,20	0,430	0,01	0,550	17,0	0,130	17,0	0,650	195,41
5	ЭС- 17	13,0	2,00	15,0	2,10	3,60	2,80	2,50	0,012	0,110	19,0	1,70	44,0	4,40	826,60
6	Zu-5	13,2	2,68	21,2	3,21	5,02	1,38	4,06	0,01	0,079	65,0	9,56	50,3	16,3	569,35

Примечание. 1-4 – биотитовые граниты участок Пашшот, 5, 6 – скарны.

Таблица 2

Распределения количество элементов-примесей в скарне (ZU-5) Заркайнарского интрузива
(в г/т, по методу золота спектральный (гранд-поток))

Элементы	Au	Ag	Cu	Pb	Zn	As	Bi	Sn	Ga	Mo	W	Be	Li	Ni	Co	Cr	V	P	Ba	B	Sr
в г/т	0,04	0,52	76	72	350	39	17	25	120	3,7	83	29	110	350	82	930	190	2900	660	51	2100
Кларк	0,0043	0,07	47	16	83	1,7	0,009	2,5	19	1,1	1,3	3,8	32	58	18	83	90	930	650	12	340
Значение превышающие кларка	9,3	7,4	1,6	4,5	4,2	23	1889	10	6,3	3,4	64	7,6	3,4	6,0	4,6	11,2	2,1	3,1	1,02	4,3	6,2

Выводы. В ранних исследованиях сделали вывод о том, что скарны специализированы на железо, позднее при дополнительных полевых исследованиях выявлены железосульфидные проявления, где руда была обогащена Fe (Bi, W, As, Sn, Au, Ag) +PЗЭ. Результаты распределения количество элементов-примесей в скарновой руде (ZU-5) Заркайнарского интрузива (по методу золота спектральный (гранд-поток)) показывает, что количество висмута превышает около 2 тысяча раза кларка, вольфрама 64 раза, мышьяка 23 раза, олова 10 раза, хрома 11 раза, золота 9 раза и серебро в 7,5 раза, что свидетельствует о наличии сульфидных минералов.

По полученным результатам можно сделать следующую схему

Структурно-формационные комплексы		Формация		Оруденения
Эпоха	Стадия	Плутоническая	Скарноворудная	
C ₃ -P ₁	Посторогенная, внутриплитные	Биотитовые граниты	Известково-скарновая	Fe (Bi, W, As, Sn, Au, Ag) + PЗЭ

В заключение можно сказать, что по редкоземельным элементам (Y, Sc+ лантаноиды) рекомендуются участки Сарвар, Пашшот и Зулкайнар. Содержание NYE в скарне достигает 884,56 г/т. Там необходимо провести специальные геологоразведочные работы. По железосульфидным скарнам (Fe (Bi, W, As, Sn, Au, Ag) +RZE) рекомендуется участок Пашшот. Количество этих элементов в несколько 10 (Au) и даже в 2000 (Bi) раз выше, чем у кларка. Там должны быть проведены масштабные горные выработки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Далимов Т.Н., Ганиев И.Н. Эволюция и типы магматизма Западного Тянь-Шаня. - Т.: Университет. - 2010. - 227 с.
2. Исамухамедов И.М. Петрология Нуратинского батолита. –Т.: ФАН, 1955. 470 с.
3. Формационный анализ гранитоидов Западного Узбекистана /Под ред. Э.П.Изоха. - Новосибирск: Наука, 1975. - 518 с.
4. Кодиров С.Х. Заркайнар интрузиви монцогранодиоритлари хақида (Жанубий Нурота) //“Garbiy Tiyon-Shon geologiyasining dolzarb muammolari” Республика илмий-амалий конференцияси. –Т.: ЎзМУ, 2023. Б.92-94.
5. Ишбаев Х.Д., Кадыров С.Х., Шукуров А.Х., Косбергенов К.М. Редкоземельная специализация даек спессартитов и пегматитов Заркайнарского интрузива (Нуратинский регион) //Геология ва минерал ресурслар, 2024. №2. С.35-41.
6. Ишбаев Х.Д., Шукуров А.Х., Косбергенов К.М., Қодиров С.Х. Заркайнар интрузивининг биотитли гранитлари: таркиби, маъдандорлиги ва ҳосил бўлиш шароити (Жанубий Нурота) //ЎзМУ хабарномаси, 2024. №3/1. Б. 241-246.
7. Pearce J.A., Harris N.B.W., Tindle A.G. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks //Journal of Petrology. 1984. Vol. 25. P. 956–983. <https://doi.org/10.1093/petrology/25.4.956>.
8. Гвоздев В.И. Минеральные ассоциации и генезис Лермонтовского скарново-шеелитового месторождения //Дисс...канд. геол.-минер. Наук, 1984, Владивосток. 301 с.
9. Прибавкин С.В., Сустанов С.Г., Готтман И.А. Сульфосоли висмута Березовского рудного района: химический состав и минеральные ассоциации. Литосфера. 2018; 18(3):445-458. <https://doi.org/10.24930/1681-9004-2018-18-3-445-458>